

BIR NECHA FUNKSIYALARGA BOG`LIQ FUNKSIONALLARNING EKSTREMUMLARINI TOPISH MASALALARINI YECHISH HAQIDA

¹Akbarov Ummatali Yigitaliyevich, Ergasheva Dilyora Qobuljon qizi

¹Qo`qon davlat pedagoika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894968>

Annotatsiya. Ushbu ishda bir nechta funksiyaga bog`liq funksional tushunchasi, uning ekstremumini topishga doir masalaning qo`yilishi, ekstremumni topish usuli yoritilgan va aniq misollar asosida tushuntirib berilgan.

Kalit so`zlar: funksional, differensiallanuvchi funksiya, chegaraviy shart, Eyler tenglamasi, funksional ekstremumining zaruriy sharti, umumiy yechim, xususiy yechim.

Аннотация. В данной работе освещены понятие функционала зависящие от нескольких функций, постановка задачи определение экстремум функционала, метод определения экстремума и объяснены с помощью конкретными примерами.

Ключевые слова: функционал, дифференцируемая функция, граничные условия, уравнение Эйлера, необходимое условие экстремума функционала, общее решение, частное решение.

Annotation. In this paper, the concept of a functional depending on several functions, the formulation of the problem of determining the extremum of a functional, the method of determining the extremum are highlighted and explained using specific examples.

Key words: functional, differentiable function, boundary conditions, Euler equation, necessary condition for the extremum of the functional, general solution, particular solution.

Kirish.

Funksional tushunchasi zamonaviy matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo`lib, ko`plab amaliy masalalarni yechishda qo`llaniladi. Umumiy holda ixtiyoriy X to`plamni R haqiqiy sonlar to`plamiga akslantiruvchi $F: X \rightarrow R$ akslantirish funksional deyiladi[1-4]. Masalan, X biror funksiyalar sinfidan iborat bo`lib, har bir $y(x) \in X$ uchun haqiqiy sondan iborat qiymatni qabul qiluvchi funksionalni $F[y]$ ko`rinishda belgilanadi. Mexanika va boshqa amaliy

sohalarda $F[y] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, y')dx$ ko`rinishdagi funksionallar ko`plab uchraydi[5-8]. Bu funksional

bitta funksiyaga bog`liq. Biz ushbu ishda bir necha funksiyalarga bog`liq bo`lgan

$$F[y, z, \dots] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, z, \dots, y', z', \dots)dx$$

ko`rinishdagi funksionallarni ko`ramiz, bu yerda y, z, \dots lar x ning funksiyalari.

Funksionallarning ekstremumini topishga doir masalalar variatsin hisob masalalari deyiladi[5-8].

Material va metodlar.

Bizga n ta $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarga bog`liq ushbu

$$F[y_1, y_2, \dots, y_n] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y_1, y_1', y_2, y_2', \dots, y_n, y_n')dx \quad (1)$$

funksional berilgan bo'lsin. (x_0, x_1) intervalning chegaralarida $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarga

$$\begin{aligned} y_1(x_0) = y_{10}, y_2(x_0) = y_{20}, \dots, y_n(x_0) = y_{n0} \\ y_1(x_1) = y_{11}, y_2(x_1) = y_{21}, \dots, y_n(x_1) = y_{n1} \end{aligned} \quad (2)$$

chegaraviy shart qo'yilgan bo'lsin.

(2) chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi va (1) funksionalga ekstremum beruvchi barcha $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarni topish masalasi n ta $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarga bog'liq bo'lgan funksional uchun variatsion hisob masalasi bo'ladi.

Ma'lumki, $F[y] = \int_{x_0}^{x_1} f(x, y, y') dx$ funksionalga ekstremum beruvchi $y(x)$ funksiya

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'} = 0 \quad (3)$$

shartni qanoatlantirishi zarur va bu shart berilgan funksional uchun Eyler tenglamasi deyiladi [1, 5-8].

Agar (1) da $y_1(x)$ dan boshqa barcha funksiyalarni fiksirlasak, yuqorida aytilganga asosan (1) funksionalga ekstremum beruvchi $y_1(x)$ funksiya

$$\frac{\partial f}{\partial y_1} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y_1'} = 0 \quad (4)$$

Eyler tenglamasini qanoatlantirishi zarur.

Yuqoridagi mulohazani ixtiyoriy $y_i(x), i = 1, 2, \dots, n$ funksiyalar uchun qo'llash mumkin. Natijada quyidagi ikkinchi tartibli differensial tenglamalar sistemasiga ega bo'lamiz

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y_i'} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5)$$

Bu sistemaning yechimi berilgan (1)-funktionalga ekstremum beruvchi funksiyalar sinfidan iborat bo'ladi. Bu funksiyalar sinfidan (2)- chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchilarini ajratib olamiz. Ushbu ekstremal funksionalga minimum yoki maksimum berishini aniqlash uchun (2)-chegaraviy shartni qanoatlantiruvchi boshqa funksiyalar olib, funksionalni bu funksiyalardagi qiymatini ekstremaldagi qiymati bilan taqqoslaymiz. Agar ekstremaldagi qiymat katta bo'lsa maksimum beruvchi ekstremal bo'ladi, aks holda minimum beruvchi bo'ladi [1, 5-8].

Olingan natijalar va muhokama.

Yuqorida keltirilgan nazariy materialimiz va masala yechish usulini ikkita funksiyaga bog'liq bo'lgan funksional uchun qo'yigan aniq bir masalani yechish orqali ko'rsatamiz.

Misol. $F[y, z] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(y')^2 + (z')^2 + 2yz] dx$ funksionalni $y(0) = 0, z(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, z\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi ekstremalini topish kerak bo'lsin.

Yechish. Berilgan funksionalda $f(x, y, y', z, z') = (y')^2 + (z')^2 + 2yz$ bo'lib, qo'yilgan variatsion masala uchun Eyler tenglamalari sistemasi

$$\begin{cases} f_y - \frac{d}{dx} f_{y'} = 2z - 2y'' = 0, \\ f_z - \frac{d}{dx} f_{z'} = 2y - 2z'' = 0, \end{cases}$$

yoki

$$\begin{cases} z - y'' = 0, \\ y - z'' = 0 \end{cases}$$

ko`rinishda bo`ladi. Bu sistemada noma'lum funksiyalardan birini, masalan z ni yo`qotib, quyidagi differensial tenglamaga ega bo`lamiz

$$y^{(4)} - y = 0.$$

Bu 4-tartibli chiziqli, o`zgarmas koeffitsientli, bir jinsli oddiy differensial tenglama bo`lib uning karakteristik tenglamasi

$$k^4 - 1 = 0$$

bo`ladi. Xarakteristik tenglamani yechib, $k_{1,2} = \pm i$, $k_{3,4} = \pm 1$ ildizlarga ega bo`lamiz. U holda Eyler tenglamalari sistemasining umumiy yechimi

$$\begin{cases} y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x, \\ z(x) = y'' = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - C_3 \cos x - C_4 \sin x \end{cases}$$

bo`ladi. Chegaraviy shartlardan foydalanib, C_1, C_2, C_3, C_4 larga nisbatan quyidagi

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 0, \\ C_1 + C_2 - C_3 = 0, \\ C_1 e^{\frac{\pi}{2}} + C_2 e^{-\frac{\pi}{2}} + C_4 = 1, \\ C_1 e^{\frac{\pi}{2}} + C_2 e^{-\frac{\pi}{2}} - C_4 = -1 \end{cases}$$

chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini tuzamiz. Sistemani yechimlari $C_1 = C_2 = C_3 = 0, C_4 = 1$ bo`ladi.

Shunday qilib, berilgan funksionalni ekstremali

$$y(x) = \sin x, \quad z(x) = -\sin x$$

funksiyalardan iborat bo`ladi. Funksionalni topilgan ekstremaldagi qiymatini hisoblaymiz

$$F[y(x), z(x)] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(y')^2 + (z')^2 + 2yz] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x] dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0.$$

Endi funksionalni ekstremaldagi bu qiymatni maksimum yoki minimum ekanini aniqlaymiz. Buning uchun chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi boshqa $y(x) = \frac{2}{\pi} x$,

$z(x) = -\frac{2}{\pi} x$ funksiyalarni olamiz. Ularni funksionalga qo`yamiz

$$F[y(x), z(x)] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{4}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} - \frac{8}{\pi^2} x^2 \right] dx = \frac{8}{\pi^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - x^2) dx = \frac{8}{\pi^2} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi} \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \right) > 0.$$

Demak, demak topilgan $y(x) = \sin x$, $z(x) = -\sin x$ ekstremallar berilgan funksionalga minimum berar ekan.

Xulosa.

Funksional tushunchasi, jumladan bir nechta funksiyaga bog`liq bo`lgan funkcionallar ham zamonaviy matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo`lib, ular ko`plab amaliy masalalarni matematik modeli hisoblanadi. Amaliy masalalarning eng muhimlaridan biri masalani matematik modelini ifodalovchi funkcionallarni ekstremumini topish masalasidir. Hozirgi kunda turli ko`rinishdagi, jumladan bir nechta funksiyaga bog`liq bo`lgan funkcionallarni ekstremumini topish masalasining yechishning bir qancha usullari mavjud. Shuning uchun, yuqorida aytib o`tilgan masalalarni qo`yilishi va yechish usullarini o`rganish, yangi masalalar qo`yish va yangi usullar yaratish, nazariy ma`lumotlarni ahamiyatini ko`rsatish uchun tipik misollar keltirish, masalalarni yechishga zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo`llash muhim hisoblanadi. Yuqorida aytilganlarni ilmiy-uslubiy tadqiqot va ta`lim jarayoni bilan uzviylikda olib boorish ilmfan va ta`limni rivojlanishiga muhim ta`sir qiladi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Ayupov Sh.A., Berdiqulov M.A., Turgunbayev R.M. Matematik analiz (funktional analizga kirish). T.: TDPU. 2014 y.-126b.
2. Саримсоқов Т.А. Функционал анализ курси, Тошкент, 1987 й. 392 б.
3. Деер В.Я. Функциональный анализ: лекции и упражнения: Учебное пособие. М.: КНОРУС. 2013.-464 с.
4. Шлапунов А.А., Работин В.В., Садыков Т.М. Функциональный анализ: Конспект лекции. Красноярск. 2017.-268 с. (Электронное пособие).
5. Холиқов М., Тешабоева Н. Фурье қаторлари ва вариацион ҳисоб. Т., “Ўқитувчи”, 1977. - 272 б.
6. Бадалов Ф.Б. Оптималлаш назарияси ва математик программалаштириш. -Т.: “Ўқитувчи”, 1989. - 188 б.
7. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 424 с.
8. Краснов М. Л., Макаренко Г. И., Киселев А. И. Вариационное исчисление: Задачи и примеры с подробными решениями. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 176 с.